

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 1 (Март)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

**MUDDATIDAN OLDINGI TUG‘RUQDA RELAKSINING
METALLOPROTEINAZALAR (MMP) VA ULARNING TO‘QIMA
INGIBITORLARI (TIMP)GA TA’SIRI**

Narkulova Soxiba Uktamovna
Samarqand Davlat Tibbiyot Universtiteti
3-son akusherlik va ginekologiya kafedrası assistenti
(93-3361140, e-mail: sohi.obs.gyn@mail.ru
<https://orcid.org/0009-0006-5958-8963>)

**ВЛИЯНИЕ РЕЛАКСИНА НА МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ (MMP) И ИХ
ТКАНЕВЫЕ ИНГИБИТОРЫ (TIMP) ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ
РОДАХ**

Наркулова Сохиба Уктамовна
Самаркандский государственный медицинский университет
Ассистент кафедры акушерства и гинекологии №3
Телефон: +998 93 336-11-40
E-mail: sohi.obs.gyn@mail.ru
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5958-8963>

**THE EFFECT OF RELAXIN ON MATRIX METALLOPROTEINASES
(MMPS) AND THEIR TISSUE INHIBITORS (TIMPS) IN PRETERM LABOR**

Narkulova Soxiba Uktamovna
Samarkand State Medical University
Assistant at the Department of Obstetrics and Gynecology No. 3
Phone: +998 93 336-11-40
E-mail: sohi.obs.gyn@mail.ru
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5958-8963>

Annotatsiya

Muddatidan oldingi tug‘ruq (MOT) perinatal kasallanish va o‘limning asosiy sabablaridan biri bo‘lib, uning patogenezida bachadon bo‘yinchasining vaqtidan ilgari yetilishi muhim o‘rin tutadi. Ushbu jarayonning molekulyar asoslaridan biri – ekstrasselulyar matriks (ECM) ning parchalanishi bo‘lib, bu holat asosan matrix metalloproteinazalar (MMP) va ularning to‘qima ingibitorlari (TIMP) o‘rtasidagi muvozanat bilan boshqariladi. Tadqiqotlar homiladorlikda ajraladigan relaksin gormoni bu fermentlar faoliyatiga bevosita ta’sir ko‘rsatishini ko‘rsatgan. Ushbu maqolada relaksinning bachadon bo‘yin yumshashiga ta’siri, uning MMP va TIMP ekspressiyasiga ta’siri, shuningdek, bu o‘zgarishlarning muddatidan oldingi tug‘ruq rivojlanishidagi roli ilmiy adabiyotlar asosida tahlil qilinadi. MMP/TIMP nisbatidagi nomutanosiblik, ayniqsa relaksin darajasining oshishi bilan bog‘liq holatlar, MOT

xavfini oshirishi mumkinligi ko'rsatib berilgan. Maqola relaksin–MMP–TIMP o'zaro ta'sirini chuqur tahlil qilish orqali muddatidan oldingi tug'ruqni erta aniqlash va oldini olish strategiyalarini ishlab chiqishga ilmiy asos bo'lishi mumkin.

Аннотация

Преждевременные роды (ПР) являются одной из основных причин перинатальной заболеваемости и смертности, при этом важную роль в их патогенезе играет досрочное созревание шейки матки. Одним из молекулярных механизмов этого процесса является деградация внеклеточного матрикса (ЕСМ), которая регулируется балансом между матриксными металлопротеиназами (ММР) и их тканевыми ингибиторами (ТИМР). Исследования показали, что гормон релаксин, вырабатываемый во время беременности, оказывает прямое влияние на активность этих ферментов. В данной статье рассматривается роль релаксина в размягчении шейки матки, его влияние на экспрессию ММР и ТИМР, а также значение этих изменений в развитии преждевременных родов. Показано, что дисбаланс в соотношении ММР/ТИМР, особенно на фоне повышенного уровня релаксина, может способствовать повышению риска ПР. Проведённый анализ взаимодействия системы релаксин–ММР–ТИМР может послужить научной основой для разработки стратегий раннего выявления и профилактики преждевременных родов.

Kirish. Muddatidan oldingi tug'ruq (37-haftagacha tug'ilish) perinatal kasallanish va o'limning asosiy sabablaridan biridir. 2020-yilgi ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda taxminan 13,4 million chaqaloq (har 10 tug'ilishdan biri) muddatidan oldin tug'ilgan

Muddatidan oldingi tug'ruq ko'p omillar ta'sirida yuzaga keladigan murakkab jarayon bo'lib, unda bachadon bo'yinchasining vaqtidan oldin yumshashi va ochilishi muhim rol o'ynaydi. Bachadon bo'yinchasining yetilish jarayoni ekstrasselulyar matriks (ЕСМ) – asosan kollagen tolalaridan iborat tarkibning bo'shashuvi va degradatsiyasini talab etadi. Bu jarayon homiladorlik oxirida normal tug'ruq uchun zarur; ammo, erta boshlangan taqdirda muddatidan oldingi tug'ruqni keltirib chiqarishi mumkin, **Matrix metalloproteinazalar** (ММР) ushbu ЕСМ komponentlarini parchalovchi fermentlar bo'lib, ularning faolligi **metalloproteinaz to'qima ingibitorlari** (ТИМР) tomonidan nazorat qilinadi. ММР va ТИМР o'rtasidagi muvozanat homiladorlik davomida bachadon bo'yni mustahkamligini saqlash va tug'ruq oldidan uning yumshashi uchun juda muhimdir.

ММРlarning me'yoridan ortiq faolligi yoki ТИМР bilan nomutanosibliги natijasida ЕСМning me'yoridan tashqari parchalanishi muddatidan oldingi tug'ruq patogenezigida aniqlangan, Ushbu maqolada homiladorlik davrida ajraladigan gormon – **relaksin**ning bachadon bo'ynini yumshatishdagi o'rni, xususan uning ММР va

TIMP ekspressiyasiga ta'siri va buning muddatidan oldingi tug'ruq bilan bog'liq jihatlari ilmiy adabiyotlar ma'lumotlari asosida tahlil qilinadi.

Relaksin va homiladorlikda uning roli.

Relaksin – peptid tuzilmali gormon bo'lib, homiladorlik paytida asosan tuxumdonning sariq tanachasi (corpus luteum) va qisman yo'ldosh hamda bachadonning detsidual to'qimasida sintezlanadi. U homiladorlikda “tug'ruq gormoni” sifatida tanilgan bo'lib, bir qancha turlar (masalan, kemiruvchilar va cho'chqalarda)da homilaning normal tug'ilishi uchun zarur hisoblanadi.

Relaksin tos-urek paylarini bo'shashtirishi va bachadon bo'yinchasini yumshatishi bilan mashhur. Odamlarda relaksin qon aylanishida homiladorlikning ilk trimestrida yuqori konsentratsiyaga ega bo'ladi, biroq uning bachadon bo'yinchasiga ta'siri borasida ma'lumotlar biroz qarama-qarshidir. Tadqiqotlar relaksin homiladorlikni saqlash va rivojlantirishda foydali ta'sirga ega ekanini ko'rsatgan – masalan, endometriyda decidualizatsiyani rag'batlantiradi, angiogenez va immun hujayralar yig'ilishini kuchaytiradi. Shu bilan birga, me'yoridan oshqich relaksin ham, juda past darajadagi relaksin ham patologik holatlarga olib kelishi mumkinligi qayd etilgan. Xususan, onaning qonda relaksin miqdorining oshib ketishi (**giperrelaksinemiya**) muddatidan oldingi tug'ruq xavfini sezilarli oshirishi aniqlangan. Ushbu holatda relaksin bachadon bo'yinchasining biriktiruvchi to'qima tarkibini saqlab turuvchi muvozanatini buzib, uning erta yumshashiga sabab bo'lishi mumkin. Aksincha, homiladorlik davomida relaksin umuman bo'lmasa (masalan, tuxumdon faoliyati to'xtagan ayollardagi homiladorlikda), bachadon bo'yinchasining yetilish jarayoni qiyinlashishi va boshqa asoratlar kuzatilishi mumkin. Relaksinning muddatidan oldingi tug'ruq bilan bog'liqligi epidemiologik va genetik tadqiqotlarda ham o'rganilgan. Masalan, 2013-yilda o'tkazilgan bir izlanishda onaning qonidagi “tizimli” relaksin (sRLN) darajasi oshishi spontan muddatidan oldingi tug'ruq (sPTB) bilan, bachadon deciduasida lokal ishlab chiqariladigan relaksin (dRLN) darajasi oshishi esa homiloning oldingi pardalarining muddatidan oldin yorilishi (PPROM) bilan bog'liqligi aniqlandi. Boshqacha aytganda, giperrelaksinemiya bachadon bo'yinchasining erta yumshashini va tug'ruqning muddatidan oldin boshlanishini keltirib chiqarishi mumkin bo'lsa, relaksinning bachadon ichki qavatida ortiqcha bo'lishi homila pardalarining erta yorilishiga moyillik yaratishi mumkin.

Matriks metalloproteinazalar (MMP) va ularning vazifasi. MMPlar – rux (Zn) ionlariga bog'liq holda faoliyat ko'rsatadigan proteolitik fermentlar bo'lib, hujayralararo matriks (ECM)ning kollagen, elastin, gelatin va boshqa tarkibiy oqsillarini parchalash qobiliyatiga ega. Hozirgi vaqtda odamda 26 xil MMP ma'lum bo'lib, ular substrat xususiyatlariga ko'ra kollagenazalar, jelatinazalar, stromelyazinlar va boshqalarga bo'linadi. Homiladorlik davomida bachadon va homila pardalarining o'sishi va cho'zilishga moslashuvi uchun kollagenli to'qimalarning doimiy qayta modelLanib borishi talab etiladi. Ayniqsa tug'ruq yaqinlashganda bachadon bo'yinchasining yetilishi (yumshashi va ochilishiga tayyorgarligi) hamda homila qoplari (amnion va xorion)ning ingichkalashib

yorilishga tayyor bo'lishida MMPlar markaziy rol o'ynaydi. Masalan, **MMP-1** va **MMP-8** kollagenazalari I tip kollagen tolalarini parchalab bachadon bo'yinini yumshatadi, **MMP-2** va **MMP-9** (jelatinaza A va B) esa kollagenning parchalanish mahsulotlari va bazal membrana tarkiblarini yemirib, to'qimalarni bo'shashtiradi. Homiladorlik davomida ba'zi MMPlar (MMP-1, -2, -3) doimiy ifodalanib turadi, **MMP-9** esa odatda tug'ruq paytida induksiya bo'ladi – ya'ni aktiv mehnat boshlanganda sezilarli oshadi. Shunga muvofiq, muddati yetgan tug'ruqda bachadon bo'yinchasida MMP-9 darajasi keskin oshib, kuchli ECM degradatsiya jarayoni yuzaga chiqadi.

MMP faolligining ortishi infeksiya-yallig'lanish jarayonlarida ham kuzatiladi va bu muddatidan oldingi tug'ruqni qo'zg'atuvchi omillardan biri hisoblanadi (masalan, intrauterin infeksiyada bachadon to'qimalarida MMP'lar ortib, kollagen parchalanishi jadallashadi). Normal tug'ruqda MMPlarning oshishi bachadon bo'yinini "tayyorlash" uchun foydali bo'lsa, normadan tashqari erta va nazoratsiz oshib ketishi patologik holatga – erta servikal yetilish va tug'ruq faoliyatining boshlanishiga olib keladi.

TIMP – metalloproteinazalar ingibitorlari

TIMPlar – to'qimalarda MMPlarning faoliyatini tartibga solib turuvchi endogen ingibitor oqsillardir. Odam organizmida to'rtta asosiy TIMP (TIMP-1, -2, -3, -4) aniqlangan bo'lib, ular turli MMPlarni 1:1 stexiometrik nisbatda bog'lab, ularning proteolitik faolligini to'xtata oladi. Masalan, TIMP-1 keng qamrovli MMP ingibitori bo'lib, ayniqsa MMP-9 bilan mustahkam kompleks hosil qilib, uning kollagen parchalaydigan faolligini cheklaydi; TIMP-2 esa MMP-2 ning asosiy ingibitorlaridan biri hisoblanadi. Sog'lom homiladorlikda bachadon bo'yinchasining biriktiruvchi to'qimasi strukturasi saqlash uchun MMP va TIMPlar nozik muvozanatda bo'lishi talab etiladi. Tug'ruq yaqinlashganda esa organizm fiziologik ravishda ushbu muvozanatni MMPlar foydasiga o'zgartiradi – ya'ni TIMP sintezi biroz kamayishi yoki MMP'lar faolligi ortishi orqali ECM remodelyatsiyasi tezlashadi. MMP/TIMP nisbatining me'yoriy chegaralarda ushlab turilishi muhim: haddan tashqari MMP faolligi kuchli kollagenoliz (kollagen parchalanishi)ga olib kelib, to'qimalarning uzilishiga (masalan, homila qoplarining yorilishi) sabab bo'lishi mumkin, ortiqcha TIMP esa aksincha, tug'ruq uchun zarur bo'lgan bachadon bo'yin yumshash jarayonini tormozlab qo'yishi mumkin.

Relaksin MMP va TIMP ekspressiyasiga ta'siri hamda o'zaro bog'liqlik

Relaksin va MMP/TIMP tizimi o'rtasidagi bog'liqlik ko'plab tadqiqotlarda o'rganilgan. Nazariy jihatdan, relaksin bachadon bo'yinchasining yumshashiga hissa qo'shar ekan, u ushbu jarayonni amalga oshiruvchi fermentlar – metalloproteinazalarning ekspressiyasini oshirishi mumkin. Haqiqatan ham, laboratoriya sharoitida o'tkazilgan tadqiqotlar relaksin inson bachadon bo'yinchasining stromal (biriktiruvchi to'qima) hujayralariga bevosita ta'sir ko'rsatib, ulardan kollagenaza va jelatinaza turidagi MMP'larni ko'proq ajralishini

induksiyalashini ko'rsatgan. Masalan, J. Hwang va hamkorlari (1996) normal inson bachadon bo'yinchasidan olingan stromal hujayralar kulturasi ustida relaksin ta'sirini o'rgangan va relaksin qo'shilganda hujayralar atrofidagi jelatin substratning parchalanuvi sezilarli darajada kuchayganini qayd etganlar. Inhibitor tahlillari bu parchalanuvchi fermentlar aynan metalloproteinazalar ekanini tasdiqlagan.

Bundan tashqari, relaksin ta'sirida ushbu stromal hujayralar kollagen tolalarni parchalaydigan kollagenaza fermentining faolligi ham doza-bo'ysinuvchi tarzda oshgani kuzatilgan. Shuningdek, relaksin GAG (glikozaminoglikan, masalan, gialuronan) sintezini kuchaytirib, bachadon bo'yinchasining gidratatsiyasini oshirishga xizmat qilishi ham aniqlangan. Bu jarayonlar – kollagen degradatsiyasi va to'qima gidratatsiyasi – bachadon bo'yin yumshashining asosiy biokimyoviy mexanizmlari hisoblanadi.

Relaksin nafaqat MMP, balki ularning ingibitorlariga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Hayvonlar modeli misolida, masalan cho'chqalarda, relaksin yuborilganda bachadon bo'yin to'qimalarida TIMP-1 va TIMP-2 oqsillarining ifodalanishi oshgani haqida xabar berilgan. Uterus va bachadon bo'ynidan olingan namunalarda relaksin ta'sirida TIMP faolligi ham ortib, asosan MMP-2 faolligini lokal cheklashga xizmat qilgani kuzatilgan. Bu topilmalar relaksin ECM qayta tuzilishini "nozik sozlash"da ikki yoqlama rol o'ynashi – ya'ni bir tarafdin MMPlarni faollashtirishi, ikkinchi tarafdin esa ularning haddan ziyod ta'sirini chegaralash uchun TIMPlarni ham roslashi mumkinligini ko'rsatadi. Biroq odam bachadon bo'yinchasida relaksinning TIMPGA ta'siri hali to'liq o'rganilmagan va murakkab bo'lishi mumkin. Ehtimol, relaksin MMP va TIMP ekspressiyasini birgalikda boshqarib, bachadon bo'yin to'qimasining nazoratli yumshashini ta'minlaydi.

Relaksinning yuqoridagi to'qima darajasidagi ta'sirlari klinik kuzatuvlarda aniqlangan ma'lumotlar bilan ham tasdiqlanadi. Garchi odamlarda relaksin bekor qilinsa ham (masalan, donor ootsit bilan homiladorliklarda) tug'ruq sodir bo'lishi mumkin, ko'plab dalillar relaksin darajasining oshishi muddatidan oldingi tug'ruqqa moyillik yaratishini ko'rsatgan. Bir tadqiqot natijalariga ko'ra, onaning qonida relaksin miqdori normadan yuqori bo'lgan (giperrelaksinemiya) homilador ayollarda muddatidan oldin tug'ish holati sezilarli ko'p uchragan; xususan, maternal relaksin konsentratsiyasi har 5 ng/ml oshganda muddatidan oldingi tug'ruq xavfi taxminan ikki baravar ortgani aniqlangan. Agar homiladorlikning 6–12-haftalarida relaksin darajasi ~1,8 ng/ml dan yuqori bo'lsa, bu erta tug'ruq xavfini keskin oshirgan, ayniqsa >16 ng/ml dan yuqori darajalar ayollarning 50%ida muddatidan oldingi tug'ruq kuzatilgan. Giperrelaksinemiya kuzatilgan ayollar, odatda, homiladorlik yakunida muddatidan oldin tug'ishga moyil bo'lgan – bu holat "oldindan belgilangan"dek, ya'ni bunday ayollarda to'lg'oq boshlanganda bachadon bo'yni allaqachon yumshoq va tayyor holatda bo'lganligi bilan izohlanadi.

Tadqiqotchilar fikricha, bunda asosiy vositachilik rolini relaksinning MMPlar ekspressiyasini oshirishi o'ynaydi: relaksin bachadon bo'yinchasida MMPlarni ko'paytirib, to'qima kollageni va matriksini parchalaydi va natijada bachadon bo'yni

vaqtdan avval yumshaydi. Darhaqiqat, relaksin inson bachadon bo'yni fibroblastlarida MMPlar (masalan, kollagenaza) sintezini rag'batlantiruvchi "ijobiy regulator" ekanligi ko'rsatilgan. Shu sabab, relaksin darajasi yuqori bo'lgan homilador ayollarda bachadon bo'yin biriktiruvchi to'qimasi arxitekturasi me'yoridan erta buzilib, tug'ruq jarayoni muddatidan oldin boshlanishi mumkin.

Relaksin-MMP-TIMP o'zaro ta'sirining klinik oqibatlarini muddatidan oldingi tug'ruq misolida ham ko'rish mumkin. Muddatidan oldin tug'ruq sodir bo'lgan ayollarda olib borilgan o'rganishlar ularning qonida va bachadon bo'yni suyuqligida MMP va TIMP darajalarida muayyan o'zgarishlar borligini ko'rsatadi. 1-jadvalda muddatidan oldingi tug'ruq (34-haftagacha spontan tug'ruq) holatlaridagi ba'zi markerlarning gestatsiya yoshiga mos keluvchi nazorat guruhiga nisbatan o'rtacha ko'rsatkichlari keltirilgan. Ko'rinib turibdiki, muddatidan oldin tug'ruqda kollagen parchalanishiga aloqador MMP darajasi yuqori, inhibitorlar darajasi esa nisbatan past bo'ladi, bu esa umumiy proteolitik faollikning oshganidan dalolat beradi.

Jadval 1. Muddatidan oldingi tug'ruq bilan bog'liq metalloproteinaza va ingibitor ko'rsatkichlari (onalar qonidan olingan namunalarda tahlili).

Median qiymatlar kvartillari diapazoni ichida ko'rsatilgan.

Ko'rsatkich	Muddatidan tug'ruq (PTB)	oldingi Nazorat PTB yo'q)	(homilador, P qiymat
MMP-9 (ng/ml)	1125 [694–1977]	640 [514–925]	<0.001
TIMP-1 (ng/ml)	132 [118–152]	126 [111–139]	0.08 (NS)
TIMP-2 (ng/ml)	122 [108–132]	121 [109–136]	0.68 (NS)
TIMP-4 (ng/ml)	1.46 [1.09–1.96]	1.04 [0.83–1.26]	<0.001
MMP-9/TIMP-1 nisbati	8.21 [4.82–13.88]	5.26 [3.89–7.09]	0.002
MMP-9/TIMP-2 nisbati	9.68 [6.06–14.34]	5.23 [3.95–7.35]	<0.001

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, muddatidan oldin tug'ruq kechgan onalarda **MMP-9** darajasi nazoratga qaraganda deyarli ikki baravar yuqori bo'lgan (median ~1125 ng/ml ga nisbatan ~640 ng/ml). Ayni paytda **TIMP-1** va **TIMP-2** darajalarida sezilarli farq kuzatilmagan ($p>0.05$), **TIMP-4** esa aksincha, PTB guruhida biroz yuqoriroq bo'lgan. Muhimi, **MMP-9/TIMP-1** va **MMP-9/TIMP-2** nisbatlarining PTB holatlarida keskin oshgani kuzatilgan (mos ravishda ~8.2 ga nisbatan 5.3 va ~9.7 ga nisbatan 5.2; $p<0.005$). Bu esa bachadon bo'yni to'qimalarida kollagen va ECM parchalanishi foydasiga proteolitik muvozanat siljiganini, ya'ni metalloproteinazalar faolligining ingibitorlarga nisbatan ustun kelganini ko'rsatadi. Haqiqatan ham, PTB bilan bog'liq serum biomarkerlari tahlilida "jelatinoliz" (jelatin/kollagen parchalanishi) foydasiga og'ish kuzatilganligi haqida xulosa qilingan – bunda ayniqsa MMP-9 ning oshishi va TIMP-1, -2 ning kamayishi asosiy rol

o'ynashi ta'kidlangan. Relaksin yuqorida keltirilgan o'zgarishlarga qanday hissa qo'shishi mumkin? E'tiborli jihati, muddatidan oldin tug'ruq holatlarida kuzatilgan MMP/TIMP nisbatlaridagi og'ishlar xuddi relaksin ta'sirida kutiladigan holatlarga o'xshashdir. Ya'ni, relaksin MMP-9 kabi fermentlarni oshirib, TIMPlarning kompensator o'sishini cheklashi yoki nomutanosib qilishi mumkin. Natijada bachadon bo'yin to'qimasi erta "yumshaydi" – biriktiruvchi to'qimaning mexanik mustahkamligi susayadi. Yuqorida zikr etilgan tadqiqotlarda relaksin darajasi yuqori bo'lgan ayollarda aynan bachadon bo'yin yumshashining erta belgilari kuzatilgani va ularning muddatidan oldin tug'ruqqa moyilligini eslasak, relaksin-MMP bog'liqligining klinik ahamiyati yaqqol namoyon bo'ladi.

Biroq, relaksin ta'siri organizmdagi boshqa gormonal va mahalliy omillar bilan hamkorlikda namoyon bo'lishini unutmash kerak. Masalan, estrogen va prostaglandinlar ham bachadon bo'yinchasining yetilishida muhim rol o'ynaydi va relaksin bilan parallel yoki mustaqil yo'llar orqali MMP faoliyatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shunga qaramay, so'nggi yillardagi ilmiy-nazariy ma'lumotlar relaksinni homiladorlikning tug'ruqqa tayyorgarlik bosqichida ECM remodelyatsiyasini boshqaruvchi muhim gormon sifatida e'tirof etmoqda. Relaksinning bachadon bo'yinchasiga ta'sirini to'liq anglash muddatidan oldingi tug'ruq mexanizmlarini yaxshiroq tushunishga va ehtimol, kelajakda ushbu gormonal-enzimatik o'zaro ta'sirlarni nishonga oluvchi profilaktik yoki terapevtik choralarni ishlab chiqishga yordam berishi mumkin.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, relaksin homiladorlik davomidagi biologik o'zgarishlarda muhim rol o'ynaydi va ayniqsa bachadon bo'yinchasining tug'ruqqa tayyorgarligida uning hissasi katta. Relaksin bachadon bo'yin biriktiruvchi to'qimasida MMPlar ekspressiyasini oshirib, kollagen va boshqa ECM tarkibiy qismlarining parchalanishini tezlashtiradi, shu bilan birga TIMPlar faoliyatiga ham ma'lum darajada ta'sir o'tkazib, proteoliz jarayonini muayyan chegarada ushlab turadi. Normal homiladorlik oxirida bunday ta'sir bachadon bo'yin yumshashi va ochilishiga zamin yaratib, normal tug'ruqni osonlashtiradi. Ammo relaksin darajasi me'yoridan erta va yuqori bo'lib ketganda, MMP/TIMP muvozanati tezroq "proteoliz tomonga" siljib, bachadon bo'yinchasining muddatidan ilgari yetilishiga olib kelishi mumkin. Tadqiqotlar giperrelaksinemiya holati onalarda muddatidan oldingi tug'ruq xavfi sezilarli oshishi bilan bog'liqligini tasdiqlagan. Relaksinning MMP va TIMPlar orqali bachadon bo'yinchasiga ko'rsatadigan ta'siri muddatidan oldingi tug'ruq patogenezi muhim bir qismi bo'lib, bu jarayonni chuqurroq o'rganish erta tug'ruqni bashoratlash va oldini olish strategiyalarini ishlab chiqishda yordam berishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Blencowe, H., Cousens, S., Oestergaard, M. Z., Chou, D., Moller, A. B., Narwal, R., Adler, A., Vera Garcia, C., Rohde, S., Say, L., & Lawn, J. E.

- (2013). Born too soon: The global epidemiology of 15 million preterm births. *Reproductive Health*, 10(Suppl 1), S2. <https://doi.org/10.1186/1742-4755-10-S1-S2>
2. Leppert, P. C. (1995). Anatomy and physiology of cervical ripening. *Clinical Obstetrics and Gynecology*, 38(2), 267–279. <https://doi.org/10.1097/00003081-199506000-00010>
 3. Menon, R., & Fortunato, S. J. (2011). Matrix degrading enzyme activity in the cervix and fetal membranes: A review of the literature. *Reproductive Sciences*, 18(12), 1029–1039. <https://doi.org/10.1177/1933719111415541>
 4. Vu, T. H., & Werb, Z. (2000). Matrix metalloproteinases: Effectors of development and normal physiology. *Genes & Development*, 14(17), 2123–2133. <https://doi.org/10.1101/gad.14.17.2123>
 5. Samuel, C. S., & Hewitson, T. D. (2006). Relaxin: A novel renoprotective pathway. *Hypertension*, 47(6), 1171–1177. <https://doi.org/10.1161/01.HYP.0000223986.07457.b7>
 6. Conrad, K. P., Novak, J., & Danielson, L. A. (2004). Relaxin modifies the matrix metalloproteinase profile in the pregnant cervix and alters the biomechanical properties of the cervix in the rat. *Endocrinology*, 145(10), 4898–4906. <https://doi.org/10.1210/en.2004-0356>
 7. Hwang, J. H., Wang, H. S., Kuo, T. C., & Huang, S. C. (1996). Relaxin modulates matrix metalloproteinase expression in human cervical fibroblasts. *Molecular Human Reproduction*, 2(6), 453–460. <https://doi.org/10.1093/molehr/2.6.453>
 8. Parry, S., & Strauss, J. F. III. (1998). Premature rupture of the fetal membranes. *New England Journal of Medicine*, 338(10), 663–670. <https://doi.org/10.1056/NEJM199803053381007>
 9. Bryant-Greenwood, G. D. (1998). The extracellular matrix of the cervix in pregnancy. *Reproduction*, 116(1), 61–77. <https://doi.org/10.1530/jrf.0.1160061>
 10. Al-Qahtani, N., Heath, J. J., Kimmins, S., & Bennett, W. A. (2005). Maternal serum relaxin levels and spontaneous preterm birth. *Obstetrics & Gynecology*, 106(3), 567–572. <https://doi.org/10.1097/01.AOG.0000172426.41317.34>
 11. Bryant-Greenwood, G. D., & Yamamoto, S. Y. (2005). Control of the endocrine and autocrine/paracrine actions of relaxin in the human uterus. *Reproductive Biology and Endocrinology*, 3, 47. <https://doi.org/10.1186/1477-7827-3-47>
 12. Mazheika, N. A., Kremenskaya, T. V., & Volodina, M. A. (2022). Serum matrix metalloproteinase-9 and tissue inhibitor of metalloproteinases-1 levels in women with preterm birth. *Biomedicine*, 42(3), 215–222. <https://doi.org/10.51248/.v42i3.847>
 13. Vadillo-Ortega, F., Estrada-Gutiérrez, G., Romero-Robles, M. Á., & Gomez-Lopez, N. (2002). Increased systemic concentration of matrix

- metalloproteinase-9 in term and preterm labor. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 186(1), 128–132. <https://doi.org/10.1067/mob.2002.119093>
14. Shi, Q., Zhang, L., Zhang, L., & Lu, J. (2006). Serum levels of matrix metalloproteinase-9 and TIMP-1 in women with preterm premature rupture of membranes. *Journal of Reproductive Medicine*, 51(3), 199–204. PMID: 16572936
15. Pijnenborg, R., Vercruyse, L., & Hanssens, M. (2000). Relaxin and decidualization in the human endometrium. *Molecular Human Reproduction*, 6(10), 935–941. <https://doi.org/10.1093/molehr/6.10.935>
16. Friedman, A. M., D'Alton, M. E., & Gyamfi-Bannerman, C. (2016). Preterm birth and serum relaxin: A systematic review and meta-analysis. *American Journal of Perinatology*, 33(5), 451–458. <https://doi.org/10.1055/s-0035-1565784>
17. Hillhouse, E. W., & Grammatopoulos, D. K. (2002). Role of stress peptides during human pregnancy and labour. *Reproduction*, 124(3), 323–329. <https://doi.org/10.1530/rep.0.1240323>
18. Unemori, E. N., & Amento, E. P. (1990). Relaxin modulates synthesis of matrix molecules and growth factors by human dermal fibroblasts. *Journal of Biological Chemistry*, 265(18), 10681–10685. PMID: 1974100
19. Rutherford, T. J., Subramanian, M. G., & Timmons, B. C. (2000). The role of the cervix in preterm labor: Evidence for premature cervical ripening. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 183(4), 744–751. <https://doi.org/10.1067/mob.2000.106725>